

УДК [34.347.91/.95]

Андрієвська Людмила Олексіївна –

адвокат, старший викладач
кафедри цивільно-правових дисциплін
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Lyudmyla A. Andriievskya –

lawyer, senior lecturer at the Department of civil law disciplines
Dnipro State University of Internal Affairs
(26 pr. Naharina, Dnipro, 49005, Ukraine)

Розгляд судом справ про видачу та продовження обмежувального припису у цивільному процесі

У статті досліджено явище домашнього насильства, проаналізовано чинне законодавство, що регулює відносини, що сприяють виникненню даного явища та виокремлено поняття обмежувального припису як заходу протидії явищу домашнього насильства, а також порядок розгляду судом справ щодо видачі та продовження такого припису.

Ключові слова: домашнє насильство, обмежувальний припис, цивільний процес, заява, відповідальність за вчинення домашнього насильства.

В статье исследовано явление домашнего насилия, проанализировано действующее законодательство, регулирующее отношения, способствующие возникновению данного явления и выделены понятия ограничительного предписания в качестве меры противодействия явлению домашнего насилия, а также порядок рассмотрения судом дел о выдаче и продлении этого предписания.

Ключевые слова: домашнее насилие, ограничительное предписание, гражданский процесс, заявление, ответственность за совершение домашнего насилия.

L.A. Andriievskya Court Consideration of Cases on Issue and Extension of a Restricting Instruction in Civil Procedure

The article examines the phenomenon of domestic violence, analyzes the current legislation governing the relations that contribute to this phenomenon and highlights the concept of restrictive injunction as a measure to combat domestic violence, as well as the procedure for court proceedings to issue and extend such injunction.

Domestic violence is now a common phenomenon in Ukrainian society, affecting children, women, parents and, less frequently, men. Much attention has been paid by the legislator and Ukrainian scholars to prevent and prevent this phenomenon, in particular, the Law of Ukraine «On Prevention and Counteraction to Domestic Violence» has been developed and entered into force.

The legislator defines domestic violence as an act (act or omission) of physical, sexual, psychological or economic violence committed in the family or within the place of residence or between relatives, or between a former or current spouse, or between other persons who live together (lived) with one family, but are not (were not) in a family relationship or in marriage with each other, regardless of whether the person who committed (lived) lives (domestic) in the same place as the victim person, as well as threats to commit such acts.

Most cases of domestic violence remain within the walls of the family in which it occurred, thus remaining unpunished, because a very small percentage of people, especially children, seek help, so the problems of such a phenomenon in Ukrainian society remain for many years.

According to the National Police of Ukraine, in the first half of 2020, the National Police received more than 101.5 thousand, and for the year almost 209 thousand applications, reports of offenses and other events related to domestic violence. This is 47% more than in 2019.

Domestic violence causes significant medical and demographic losses, which are determined by the irreversible loss of population, severe injuries and disability of victims, deterioration of reproductive health and the likelihood of long-term psychological disorders in victims of violence. This determines the high relevance of

research on domestic violence in Ukraine, the scientific search for the most effective mechanisms for preventing violence and evaluating the effectiveness of social services provided to victims.

Keywords: *domestic violence, restrictive order, civil process, statement, responsibility for committing domestic violence.*

Постановка проблеми. Домашнє насильство сьогодні є поширеним явищем серед українського суспільства, від якого страждають діти, жінки, батьки та рідше – чоловіки. Для запобігання та попередження цього явища з боку законодавця та українських науковців приділено багато уваги, зокрема розроблений та набув чинності Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Законодавець надає визначення домашньому насильству – це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім'ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім'єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь [3].

Найчастіше випадки домашнього насильства залишаються в стінах тієї родини, в якому воно сталося, таким чином залишається безкарним, адже дуже малий відсоток людей, тим паче дітей, звертається за допомогою, тому проблеми поширення такого явища в українському суспільстві залишаються вже впродовж багатьох років.

За даними національної поліції України, у першому півріччі 2020 року до Національної поліції надійшло понад 101,5 тисяч, а за рік майже 209 тисяч заяв, повідомлень про вчинені правопорушення та інші події, пов'язані з насильством в сім'ї. Це на 47% більше, ніж в 2019 році.

А також, наведено статистику стосовно осіб, які вчинили насильство в сім'ї. Поліція щоденно розпочинала 13 кримінальних проваджень, та складала 363 адміністративні протоколи. Також домашнім насильникам винесено понад 42 тисяч офіційних попереджень про неприпустимість вчинення таких правопорушень (заборонних приписів). Наразі на обліку Національної поліції перебуває 82 тисяч осіб - кривдників, які вчинили насильство в сім'ї [5].

Домашнє насильство зумовлює значні медико-демографічні втрати, що визначаються безповоротними втратами населення, отриманням тяжких травм та інвалідизацією постраждалих, погіршенням репродуктивного здоров'я та ймовірністю тривалих психологічних розладів у жертв насильства. Окрім безпосередньої шкоди для здоров'я постраждалих, насильство в сім'ї має вагомий суспільні наслідки, які вимірюються економічними збитками, пов'язаними з непрацездатністю потерпілих, вартістю функціонування системи державних послуг для жертв насильства тощо. Не менш вагомими є нематеріальні збитки, пов'язані з психологічними наслідками пережитого насильства для дітей, які стали його свідками, та їх можливого впливу на формування моделей майбутньої поведінки у власних родинах. Це визначає високу актуальність досліджень проблематики домашнього насильства в Україні, наукового пошуку найбільш ефективних механізмів запобігання насильству та оцінювання ефективності соціальних послуг, які надаються постраждалим [1, с.280].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Над дослідженням проблеми домашнього насильства працювало багато вчених, серед яких можна виокремити Бондаровська В.М., Бордіян Я.І., Булах Л.В., Журавель Т.В., Запорожцев А.В., Лабунь А.В., Заброта Д.Г., Басиста І.В., Дроздова І.В., Брижик В.О., Мусієнко О.М., Пивоваров В.В., Ілліна В.А., Калашник О., Шаповалова О. та ін.

Невирішені раніше проблеми. Разом із тим залишилися невирішеними деякі важливі питання, як-от: строки розгляду справ про видачу та продовження обмежувального припису.

Метою статті є дослідження явища домашнього насильства, обговорення актуальних проблем, що існують у сфері реагування правоохоронних органів на випадки домашнього насильства та застосування обмежувального припису як заходу протидії даному явищу.

Виклад основного матеріалу. Проблема насильства в сім'ї тривалий час була міцно прихована заборонаю втручання держави в особисте та приватне життя. Однак сучасна правова

доктрина, міжнародне право та європейська спадщина, сконцентрована в практиці Європейського суду з прав людини, однозначно стали на позицію, що основоположними правами кожної людини є невід’ємне право на життя, свободу та особисту недоторканість, повагу до її честі та гідності, а заборона тортур, примусової праці та дискримінації становить основу правового статусу людини в цивілізованому суспільстві.

Наразі функціонує велика кількість закладів з допомоги постраждалим від домашнього насильства, куди кожна така особа може звернутись за допомогою, насамперед такі заклади діють як надання постраждалим від домашнього насильства особам тимчасового житла та психологічної і юридичної допомоги.

Щодо юридичної допомоги, слід виокремити такі першочергові заходи задля подолання такого явища, як обмежувальний припис. Обмежувальний припис як допоміжний захід протидії вчиненню домашнього насильства застосовується доволі нещодавно, тому з боку науковців повністю не досліджений, проте на законодавчому рівні такому заходу присвячено увагу.

Згідно п. 8 ст. 1 ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству», обмежувальний припис щодо кривдника – встановлений у судовому порядку захід тимчасового обмеження прав чи покладення обов’язків на особу, яка вчинила домашнє насильство, спрямований на забезпечення безпеки постраждалої особи. Цей припис виноситься у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення[3].

Також, згідно чинного законодавства, не лише особа щодо якої вчиняється насильство може подавати заяву про винесення обмежувального припису, а й також така заява може бути подана: особою, яка постраждала від домашнього насильства, або її представником; особою, яка постраждала від насильства за ознакою статі, або її представником; батьками та іншими законними представниками дитини, родичами дитини (баба, дід, повнолітній брат, сестра), мачухою або вітчимою дитини, а також органом опіки та піклування в інтересах дитини, яка постраждала від домашнього насильства; опікуном, органом опіки та піклування в інтересах недієздатної особи, яка постраждала від домашнього насильства [3].

З припису ст.350 прим.2 Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) України вбачається, що із заявою про видачу обмежувального припису або про його продовження можуть звернутись особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Така особа повинна звернутись до суду за своїм місцем проживання (перебування), або за місцем знаходження закладу, що належить до загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб– у разі якщо зазначена особа перебуває у такому закладі [4].

При зверненні до суду з повідомленням про домашнє насильство таку заяву, звісно, необхідно належним чином оформити для того, щоб вона була розглянута судом.

Так, у заяві про видачу обмежувального припису повинно бути зазначено найменування суду, до якого подається заява; ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) заявника та заінтересованої особи, їх місце проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) дитини або недієздатної особи, в інтересах якої подається заява, місце її проживання чи перебування, поштовий індекс, відомі номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, якщо такі відомі; обставини, що свідчать про необхідність видачі судом обмежувального припису, та докази, що їх підтверджують (за наявності) [4].

Слід зазначити, що ЦПК України не зазначає, які саме обставини можуть свідчити про необхідність видачі судом обмежувального припису та які докази можуть їх підтвердити. Проте, з огляду на судову практику, це можуть бути пояснення свідків, витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, висновки експерта про завдання побоїв постраждалій особі тощо.

Також одним з позитивних моментів є те, що у відповідності до п.12⁻¹ ч.2 ст.3 Закону України «Про судовий збір», за подання до суду заяви про видачу обмежувального припису судовий збір не справляється. Тобто особа, яка подає до суду заяву про винесення щодо свого кривдника обмежувального припису, судовий збір, який обов’язково справляється за подачу до суду заяв та скарг, не сплачується такою особою, що є одним з доказів того, що при винесенні

обмежувальних приписів щодо кривдника суд постає на боці постраждалої особи [11].

В свою чергу такий припис може містити такі заходи як: зобов'язання залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи; заборона на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої особи; заборона в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою [4].

При цьому, під час вирішення питання про винесення термінового заборонного припису пріоритет надається безпеці постраждалої особи.

Такий припис виноситься судом одночасно з призначенням основного покарання за вчинення домашнього насильства. Так, наприклад, згідно ст. 126 Кримінального кодексу України, домашнє насильство, тобто умисне систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах, що призводить до фізичних або психологічних страждань, розладів здоров'я, втрати працездатності, емоційної залежності або погіршення якості життя потерпілої особи, – карається громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років. Та поряд з цим покаранням може застосовуватись один або декілька із заходів передбачених обмежувальним приписом [2].

Згідно чинного законодавства, суд розглядає справу про видачу обмежувального припису не пізніше 72 годин після надходження заяви про видачу обмежувального припису до суду. Розглянувши таку заяву про, суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. У разі задоволення заяви суд видає обмежувальний припис у вигляді одного чи декількох заходів тимчасового обмеження прав особи, яка вчинила домашнє насильство чи насильство за ознакою статі, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» або Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», на строк від одного до шести місяців.

Також, у разі якщо жертва насилля потребує допомоги й після закінчення строку дії обмежувального припису, вона може звернутись до суду із заявою про продовження строків його дії,

вказавши причини застосування більш тривалого строку.

Так, згідно ст. 350-7 ЦПК України, обмежувальний припис може бути продовжений судом на строк не більше шести місяців після закінчення строку, встановленого рішенням суду за попереднім винесеним обмежувальним приписом.

Слід зазначити, щодо видачі судом обмежувального припису наявно багато судової практики. Так, в рішенні Амур-Нижняодніпровського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 199/4825/20 зазначається, що особа звернулася до суду з заявою про видачу обмежувального припису, в якій вказала, що вона потерпає від насильства з боку чоловіка вже протягом декількох років, протягом яких вони жили однією родиною місті Тернопіль. Його поведінка негативно впливає на її здоров'я та працездатність, психічне здоров'я їх малолітніх дітей. В результаті розгляду такої справи судом було задоволено вимоги позивачки та встановлено заборону чоловікові строком на 3 місяці наблизатися ближче ніж на 300 метрів до місця проживання позивачки, особисто і через третіх осіб розшукувати позивачку, якщо вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її та в будь-який спосіб спілкуватися з нею; вести листування, телефонні переговори з позивачкою або контактувати з нею через інші засоби зв'язку особисто і через третіх осіб [9].

Отже, згідно вище викладеного, слід зазначити, що насильство в сім'ї є досить поширеним явищем серед українців, якому приділено й з боку законодавства й з боку науковців багато уваги. Так, згідно офіційних даних Національної поліції України, з 2019 року в Україні запрацювало 45 мобільних груп поліції для реагування на домашнє насильство. Вже відібрано близько 450 поліцейських, які після спеціальної підготовки працюють у складі цих груп [5].

З 2018 року посилено відповідальність за вчинення домашнього насильства, про що свідчить зміни які відбулись з 11 січня 2018 року, а саме зміни до Кримінального кодексу України, якими криміналізовано домашнє насильство (ст. 126-1 КК України), на сайті Національної поліції України також зазначено, що нові мобільні групи поліції реагуватимуть виключно на факти домашнього насильства відповідно до внесених змін. Окрім того, під час тренінгів поліцейські

проходять підготовку в області психології та медичної допомоги. Також у спеціальних інтерактивних кімнатах, які моделюють звичайне житло, співробітники поліції відпрацьовують можливі сценарії домашнього насильства та свої дії для належного реагування на це насильство [5].

Щодо обмежувального припису як допоміжного та додаткового заходу слід зазначити, що такий захід застосовується не так давно та з боку науковців є досить недослідженим. З огляду на чинне законодавство, він може застосовуватись як додатковий захід протидії домашньому насильству поряд з основним покаранням, передбаченим КК України.

Слід також зазначити, що є два різновиди такого припису – терміновий заборонний та обмежувальний. Перший застосовується до кривдника не більше ніж на 10 днів та полягає у негайному припиненні домашнього фізичного насильства та застосовується як обмеження кривдника, що вчиняє домашнє насильство, приходити до житлового приміщення, де проживає жертва впродовж 10 днів після його вчинення. Такий припис діє як тимчасовий та застосовується до того, як щодо кривдника буде застосовано основне покарання [10, с.246].

Щодо обмежувального припису, то він застосовується судом вже після того, коли відбувся

факт насильства, коли вже є доказова база. Зокрема, звернення до поліції або складений адміністративний протокол. Цей припис може бути застосований строком до 6 місяців, тобто це більш тривалий захід, який полягає в обмеженні кривдника не тільки щодо житла, але й може застосовуватись як обмеження у спілкуванні із жертвою, наприклад, не телефонувати чи не підходити до місця навчання чи роботи.

Висновки. Обмежувальні приписи є досить позитивним явищем, оскільки сприяють вчасному виявленню та протидії домашньому насильству. Проте, такі заходи, на нашу думку, повинні тривати не 6 місяців та не 10 днів щодо тимчасового припису, а мати більш тривалий характер, адже домашнє насильство є кримінальним злочином, до якого слід застосовувати більш сурові заходи впливу як досудового так і кримінальної відповідальності.

Позитивним також є те, що суди майже в усіх випадках звернення постраждалої особи від домашнього насильства видають обмежувальний припис та у разі необхідності продовжують його на строк, передбачений чинним законодавством.

Список використаних джерел:

1. Пивоваров В.В., Ілліна А.В. Кримінологічний аналіз законодавства про запобігання та протидію домашньому насильству. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. С. 280-284
2. Кримінальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2001. № 25-26. ст.131.
3. Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству. *Відомості Верховної Ради (ВВР)*. 2018. № 5. ст.35. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text>.
4. Цивільно-процесуальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2004. № 40-41, 42, ст.492. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
5. Офіційний сайт Національної поліції України. URL: <https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robotu/u-2019>.
6. Жінки. Мир. Безпека: Інформаційно-навчальний посібник з гендерних аспектів конфліктів для фахівців сектору безпеки. Колектив авторок. Київ, 2017. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/386423.pdf>.
7. Ольга Калашник Протидія домашньому насильству: практичн. посіб. для поліції. Проект Ради Європи «Боротьба з насильством щодо жінок та дітей в Україні». 2018р. URL: <https://rm.coe.int/cvavgu-jan2018-4-ua-web/16807874e0>.
8. Запобігання насильству в сім'ї у діяльності фахівців соціальної сфери: навчально-методичний посібник /авт. кол.: Бондаровська В.М., Бордіян Я.І., Булах Л.В., Журавель Т.В. та ін. За заг. ред. Бондаровська В.М., Журавель Т.В., Пилипас Ю.В. К.: ТОВ «Видавничий дім «КАЛИТА». 2014. 282 с.

9. Рішення Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська по справі №199/4825/20 від 27.07.2020. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90600321>.
10. Насильство в сім'ї та діяльність органів внутрішніх справ щодо його подолання: навчально-методичний посібник для курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Укладачі: Запорожцев А.В., Лабунь А.В., Заброда Д.Г., Басиста І.В., Дроздова І.В., Брижик В.О., Мусієнко О.М. Київ. 2012. 246 с.
11. Про судовий збір: Закон України. *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*. 2012. № 14. ст.87. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17#Text>.

References:

1. Pyvovarov V.V., Illina A.V. Kryminolohichniy analiz zakonodavstva pro zapobihannia ta protydiuu domashnomu nasyilstvu. *Porivnialno-analitychne pravo*. 2018. S. 280-284
2. Kryminalnyi kodeks Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*, 2001. № 25-26. st.131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>.
3. Zakon Ukrainy Pro zapobihannia ta protydiuu domashnomu nasyilstvu. *Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR)*. 2018. № 5. st.35.
4. Tsyvilno-protseusualnyi kodeks Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2004. № 40-41, 42, st.492.
5. Ofitsiinyi sait Natsionalnoi politsii Ukrainy. URL: <https://www.npu.gov.ua/news/preventivna-robotu/u-2019>.
6. Zhinky. Myr. Bezpeka: Informatsiino-navchalnyi posibnyk z hendernykh aspektiv konfliktiv dlia fakhivtsiv sektoru bezpeky. Kolektyv avtorok. Kyiv, 2017. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/5/3/386423.pdf>.
7. Olha Kalashnyk Protydiia domashnomu nasyilstvu: praktychn.posib.dlia politsii. Proekt Rady Yevropy «Borotba z nasyilstvom shchodo zhinok ta ditei v Ukraini». 2018r. URL: <https://rm.coe.int/cvavgu-jan2018-4-ua-web/16807874e0>.
8. Zapobihannia nasyilstvu v sim'i u diialnosti fakhivtsiv sotsialnoi sfery: navchalno-metodychnyi posibnyk /avt. kol.: Bondarovska V.M., Bordiiian Ya.I., Bulakh L.V., Zhuravel T.V. ta in. Za zah. red. Bondarovska V.M., Zhuravel T.V., Pylypas Yu.V. K.: TOV «Vydavnychiy dim «KALYTA». 2014. 282 s.
9. Rishennia Amur-Nyzhnodniprovskoho raionnoho sudu m. Dnipropetrovska po spravi №199/4825/20 vid 27.07.2020. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90600321>.
10. Nasyilstvo v sim'i ta diialnist orhaniv vnutrishnykh sprav shchodo yoho podolannia: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MVS Ukrainy. Ukladachi: Zaporozhtsev A.V., Labun A.V., Zabroda D.H., Basysta I.V., Drozdova I.V., Bryzhyk V.O., Musiienko O.M. Kyiv. 2012. 246 s.
11. Pro sudovyi zbir: Zakon Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR)*. 2012. № 14. st.87.